

СИНХРОНИЗАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

Алибаев Д.Ш

докторант Узбекского научного-исследовательского института педагогических наук
имени Т.Н. Кары-Ниязи, г. Ташкент.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10675709>

Аннотация. Данная статья рассматривает образовательную модель "4+2", внедряемую в университетах, где студенты проводят 4 дня в неделю в университете, получая теоретические знания, и 2 дня в неделю на практике в школах.

Ключевые слова: Образовательная модель "4+2", высшее образование в узбекистане, теория и практика в университетах, инновации в образовании, практический опыт студентов, партнерство университетов и школ, адаптация студентов к профессиональной деятельности, перспективы развития высшего образования.

Abstract. This article explores the educational model "4+2" implemented in universities, where students spend 4 days a week in the university acquiring theoretical knowledge and 2 days a week in schools gaining practical experience.

Key words: Educational model "4+2," higher education in uzbekistan, theory and practice in universities, innovations in education, practical experience of students, partnership between universities and schools, adaptation of students to professional activities, prospects for the development of higher education.

В последние десятилетия образование становится все более ориентированным на практику, где учебные заведения стремятся обеспечить студентов не только теоретическими знаниями, но и практическим опытом. Было принято Постановление Президента от 21.06.2022 г. №ПП-289 «О мерах по повышению качества педагогического образования и дальнейшему развитию деятельности высших образовательных учреждений по подготовке педагогических кадров». С 2022/2023 учебного года для студентов 2–4 курсов, обучающихся по очной форме обучения в вузе по подготовке педагогических кадров, еженедельные учебные занятия проводятся в режиме «4+2» (4 дня – занятия в вузе, 2 дня – в дошкольных и средних общеобразовательных учреждениях, в порядке прохождения практики) [1]. В контексте этого тренда ВУЗы Узбекистана внедряют инновационную образовательную модель "4+2", где 4 дня уделяются получению теоретических знаний в университете, а 2 дня предназначены для практики в школах. Эта модель направлена на более глубокое интегрирование теории и практики, обеспечивая студентам не только теоретическую базу, но и реальный опыт в образовательной среде. Основная идея заключается в том, чтобы учебный процесс в университете был более ориентирован на потребности будущей профессиональной деятельности студентов.

В первые четыре дня студенты активно изучают дисциплины, связанные с их будущей специальностью. Лекции, практические занятия и семинары направлены на формирование теоретической базы. ВУЗы уделяют внимание актуальным темам, внедряют современные методики преподавания и используют новейшие образовательные технологии. Однако, ключевым моментом модели "4+2" являются два дня, выделенные на практику в школах. Это время, когда студенты имеют возможность применить полученные теоретические знания на практике. Учебные заведения активно сотрудничают с местными школами, создавая партнерские отношения для обмена опытом и взаимной поддержки.

Студенты не только наблюдают за работой опытных педагогов, но и активно участвуют в учебном процессе. Они проводят уроки, разрабатывают учебные материалы, взаимодействуют с учащимися. Этот опыт не только укрепляет полученные знания, но и помогает студентам развивать профессиональные навыки, такие как педагогическое мастерство, управление классом, и адаптацию к различным образовательным сценариям. Модель "4+2" стремится создать гармоничное соответствие между теорией и практикой, что обогащает образовательный опыт студентов. Она обеспечивает более плавный переход от учебной среды университета к реальной образовательной практике, что повышает качество подготовки будущих специалистов. Эффективность образовательной модели "4+2" в ВУЗах проявляется не только в улучшении академических результатов студентов, но и в их лучшей подготовке к реальным вызовам профессиональной сферы. Эта система позволяет студентам рано погружаться в образовательную практику, что может значительно сократить временной разрыв между завершением учебы и началом карьеры. Кроме того, важно отметить, что модель "4+2" способствует укреплению связей между университетами и школами. Это взаимодействие создает благоприятную среду для обмена опытом между преподавателями и студентами разных уровней образования. Такой обмен опытом способствует развитию интегрированного подхода к образованию, что важно для создания единой системы обучения. Несмотря на многочисленные преимущества модели "4+2", внедрение подобных изменений требует внимательного планирования и согласованного подхода со стороны учебных заведений и школ. Необходимо обеспечить качественное взаимодействие между университетами и школами, а также эффективное использование времени, выделенного на практику. Критики могут высказывать опасения относительно дополнительной нагрузки на студентов, особенно при наличии сжатого графика из-за добавления дополнительных дней на практику. Поэтому важно уделять внимание оценке и сбалансированности нагрузки, чтобы не создавать излишних трудностей для студентов. Тем не менее, если модель "4+2" будет успешно внедрена и эффективно реализована в ВУЗах, она может стать примером для других стран, стремящихся улучшить качество своей системы высшего образования. Эта модель подчеркивает важность связи между теорией и практикой, а также демонстрирует стремление образовательных учреждений к развитию компетентных специалистов, готовых к вызовам современного мира. Одним из ключевых преимуществ образовательной модели "4+2" в ВУЗах является также более эффективная адаптация студентов к будущей профессиональной деятельности. Практический опыт, полученный в школах, позволяет студентам лучше понять особенности своей будущей профессии, освоить необходимые навыки и развить профессиональные компетенции. Это содействует более плавному переходу от обучения к работе после окончания университета. Модель "4+2" способствует формированию более комплексного образовательного опыта, который включает в себя и теоретические аспекты, и практическое применение знаний. Это позволяет студентам развивать критическое мышление, аналитические способности и творческий подход к решению задач. Важной составляющей успешной реализации модели "4+2" является также участие профессионалов в образовательном процессе. Преподаватели университетов и педагоги в школах должны взаимодействовать для обмена опытом, адаптации учебных программ к требованиям реальной практики и разработки инновационных методов обучения.

Следует также обратить внимание на важность регулярного обновления учебных программ, чтобы они соответствовали современным требованиям и изменениям в области

образования. Это поможет поддерживать актуальность знаний, которые студенты получают в университете, и их применение в реальной жизни. Модель "4+2" в ВУЗах может стать важным ресурсом для подготовки высококвалифицированных кадров, способных успешно справляться с вызовами современного образовательного пространства. Это также может способствовать повышению престижа образования в стране и привлечению внимания студентов к профессии учителя. В заключение, модель "4+2" в ВУЗах представляет собой перспективный шаг в сторону сбалансированного и качественного образования. Путем объединения теории и практики в учебном процессе она создает условия для формирования высококвалифицированных специалистов, способных успешно внедрять свои знания и навыки в профессиональной сфере. Эта модель способствует не только профессиональному росту студентов, но и повышению качества образовательной системы в целом.

REFERENCES

1. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 21.06.2022 г. № ПП-289, <https://lex.uz/uz/docs/6079564>.
2. Муминов А. Г. Реформы в образовании Узбекистана: состояние и перспективы // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №8.
3. Ходжакулова Д.И. Реформы в сфере образования - основной фактор в воспитании гармонично развитого поколения. Academy. 2019. № 2
4. Хасанов Ж.Ш. Роль национальных ценностей в воспитании молодежи. опыт Узбекистана. Наука и мир. 2016. Т. 3. № 2.
5. Рахимов З.Т., Шоназаров З.У. Инновационная деятельность будущих преподавателей и факторы ее формирования. Вестник науки. 2021. Т. 1. № 1 (34)